

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Morals in the Hymns of Azhwars

Dr. N. S. K. Sangeethratha, Assistant Professor of Tamil, Thiagarajar College, Madurai-09, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0297-3100>

DOI: 10.5281/zenodo.10587944

Abstract

The Kalabras ruled Tamil Nadu from 250 AD to 500 AD. Jainism and Buddhism were influential during this period. Languages like Pali and Prakrit started to rise. While the Tamil language started to lose popularity, the culture of Tamil Nadu also started disappearing little by little. Azhwars appeared in such an environment where they had to simplify the religious doctrines in the Tamil language if they wanted to maintain Tamil Nadu culture and the excellence of the Tamil language. They spread devotion among the people by singing. Many songs were sung with melodious music. Vaishnavism developed the respective sect of the Hindu religion. They preached the superiority of Tamil to the world through their Tamil Pasurams and Padhigams. The benefactors who nurtured Vaishnavism with their beautiful hymns are the blessed ones of Lord Vishnu. The Alzhwar's Pasurangal is called "Nalayira Divya Prabandham". Hence, this research paper expands a study on the ethical principles found in the holy hymns of Alwars.

Keywords: Virtue, Hymns, Azhwars, Nalayira Divya Prabandham.

References

- [1] Arunasalam, P. *Vainava Samayam*. Mullai Nilaiyam, 2002, Chennai.
- [2] Eathirajan, A. *Alwaargal Varalaaru*, Sri Vainava Sithantha Nurpathipu Kalagam, 2002, Karaikudi.
- [3] Narayana Velupilai. *Nalayira Divya Prabantham*. Mullai Nilaiyam, 2000, Chennai.
- [4] Meyappan. *NeethiNool Thelivurai*. Manivasagar Pathipagam, 2000, Chennai.
- [5] Chokkalingam, S. N. *Thiruppavai*. Palaniyappa Brothers, 2004, Chennai.
- [6] Thamillannal. *Thirukural*. Meenachi Pathipagam, 2011, Madurai.
- [7] Thamillannal. *Tholkappiyam Moolamum Karuthuraiyum*. Meenachi Pathipagam, 2008, Madurai.
- [8] Saminathaiyar, U. V. *Silapathigaram*. U.V.S Nool Nilaiyam, 2008, Chennai.
- [9] Somasundaranar, P.V. *Kurunthogai*. Thirunelveli Saiva Siddhanantha Nool Pathipagam, 2007, Chennai.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் அறவியல்

முனைவர் ந. செ. கி. சங்கீதராதா, தமிழ்த்துறை, தியாகராசர் கல்லூரி, மதுரை-09, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0297-3100>

DOI: 10.5281/zenodo.10587944

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கி.பி.250 முதல் 500 வரையிலான தமிழகத்தை களப்பிரர்கள் ஆட்சிசெய்தார்கள். புறச்சமயங்களான சமண, பௌத்த சமயங்கள் செல்வாக்குப்பெற்றிருந்தன. பாலி, பிராகிருதம் போன்ற மொழிகள் உயர்வடையத் தொடங்கின. தமிழ்மொழி நசியத்தொடங்கியது. தமிழகப் பண்பாடும் சிறுகச்சிறுக மறையத் தொடங்கியது. தமிழகப் பண்பாட்டினையும், தமிழ்மொழி மேன்மையினையும் நிலை நிறுத்தவேண்டுமெனில் தமிழ்மொழியில் சமயக்கோட்பாடுகளை எளிமையாக்கி மக்களுக்கு எடுத்துக்கூறவேண்டிய சூழலில் நாயன்மார்களும், ஆழ்வார்களும் தோன்றினர். இறை பக்தியினை இன்னிசையாக மக்களிடையே பாடிப்பரப்பினர். இனிய இசையுடன் கூடிய பல பாடல்கள் பாடப்பட்டன. சைவமும், வைணவமும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தத்தம் சமயத்தை வளர்த்ததோடு மட்டுமல்லாது தமிழையும் உடன்வளர்த்தன. தங்களது இன்தமிழ்ப்பாசுரங்கள், பதிகங்கள் வாயிலாக தமிழரின் மேன்மையை உலகிற்குப் பறை சாற்றினர். வைணவத்தை தங்களது இன்தமிழ் பாசுரங்களால் வளர்த்து வித்திட்ட அருளாளர்கள் ஆழ்வார்கள். ஆழ்வார்கள் அருள்மிக்குப்பாடிய இன்தமிழ்பாக்களே “நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்” ஆகும். மக்களின் கீழ்மையை அகற்றி மேன்மையளிக்கும் மறையாய் விளங்குவதால் இதனைத் “தென்மொழிமறை” எனச்சான்றோர் பெருமக்கள் போற்றுகின்றனர். இப்பக்திமிகு நாலாயிரத் திவ்யப்பிரபந்த பாசுரங்களில் காணப்படும் அறவியல் நெறிகளை நோக்கி இவ்ஆய்வுக்கட்டுரை விரிவாக்கம் பெறுகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: அறம், பாசுரங்கள், ஆழ்வார்கள், நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்.

முன்னுரை

சமயங்கள் தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்குப் பெரும் தொண்டாற்றியுள்ளன. அவ்வகையில், வைணவத்தின் ஆணிவேர்களான ஆழ்வார்கள் சமயப்பணி மட்டுமன்று சமுதாயப்பணியையும் மேற்கொண்டனர். இறைபக்தியினையும் இறையனுபவங்களையும் அருந்தமிழ்ப் பாசுரங்களாக வடித்துத் தந்தவர்கள் ஆழ்வார்கள். இவை ஒவ்வொன்றும் சொற்களையும், பொருட்சுவையும் கொண்ட செவிக்கினிய செஞ்சொற்களாலானவை. அதனாலேயே “பாசுரம்” எனலாயிற்று எனலாம். அத்தகு சிறப்புடைய ஆழ்வார்கள் தமது பாசுரங்களில் இறைவனது பெருமை, இறையருளால் கிட்டும் பேறு, புராண, இதிகாசச்

செய்திகள் மட்டுமன்றி அறம் சார்ந்த செயல்களையும் எடுத்தோதினர். மக்களை நல்நெறிப்படுத்துவதற்கான உயர்ந்த சிந்தனைகளையும், ஆற்றுப்படுத்துவதற்கான அறக்கருத்துக்களையும் அறிவுறுத்தினர். ஆழ்வார்களின் சமயப்பணியே சமுதாயப் பணியாகவும், தமிழ்ப்பணியாகவும் இருந்தது. அவர்கள் தம் பாசுரங்களில் “பக்தி” என்ற பொருண்மை மட்டுமல்லாது அறம் சார்ந்த வாழ்வியல் கருத்துக்களும் மேலோங்கியிருந்தன. அவ்வகையில் ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் காணக்கிடைக்கும் அறவியல் நெறிகளை ஆய்வதே இவ் ஆய்வுக்கட்டுரையின் மையமாகும்.

இயற்கையைப் போற்றுதல் அறம்

இயற்கையை விடுத்து, இறையை உணர்தல் அரிது. இயற்கைவழி இறையை உணர வேண்டியிருத்தலால் இயற்கையை இறைவடிவாகவும், இறையாகவும் போற்றுதல் ஆன்றோர் வழக்கு. நிலம், கடல், மலை, கதிரோன் இவற்றைப் பாடுபொருள்களாகக் கொண்டு பாடுவது புலவர் பெருமக்களின் சிறப்பாகும்.

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று

நீரினும் ஆரளவின்றே சாரல் கருங்கோட்டு

குறிஞ்சிப் பூக்கொண்டு இழைக்கும்

பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே (குறுந்தொகை., 3)

என்று தலைவன் மேல் கொண்ட தலைவியின் அன்பு இயற்கையோடு வரையறுக்கப்படுகிறது.

இயற்கையைப் போற்றுதல் அறம்! இனக்குழு சமுதாயத்தில் இயற்கை வழிபாடே மேலோங்கியிருந்தது. சங்க காலம் வரும்போது தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்ட திணைப்பாகுபாட்டோடு தெய்வமும் பகுக்கப்பட்டது. “மாயோன் மேய காடுறை உலகமும், சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்” (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), தொல். பொரு. நூ.951) என இயற்கையின் நில அமைப்பைப் பொறுத்தே தெய்வமும் பிரிக்கப்பட்டது. வள்ளுவப் பெருமானும் ஒருவரது செயற்கரியச் செயலைக் குறிப்பிடும்போது கடல், வானம் என்று இயற்கையினையே அளவுகோலாகக் அளக்கிறார்.

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்

நன்மை கடலினும் பெரிது. (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 102)

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையமும்

வானகமும் ஆற்ற லரிது. (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 101)

தமிழின் முதல் காப்பியமாம் சிலப்பதிகாரத்தில், “திங்களைப் போற்றுவும்! திங்களைப் போற்றுவும்! மாமழை போற்றுவும் மாமழை போற்றுவும்!” (சிலப்பதிகாரம். மங்கல வாழ்த்துக்காதை, அடி. 1) என்று இயற்கையைத்தான் முதலில் போற்றுகிறார் இளங்கோவடிகள்.

முதல் ஆழ்வார்கள் மூவரும் திருக்கோவலூரில் சந்திக்கிறார்கள். இயற்கையே விளக்காகக் கொண்டு ஏற்றி இறைவனை வழிபடுகிறார்கள். பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், மூவரும் திருக்கோவலூரில் சந்திக்கிறார்கள். முதலாழ்வார்களைச் சந்திக்கச் செய்த திருமாலே மூவருக்கும் காட்சி தருகிறார். பொய்கையாழ்வார், உலகினை விளக்காகவும் கடல்நீரினை நெய்யாகவும் கதிரவனைச் சுடராகவும் கொண்டு விளக்கேற்றி இறைவனை வழிபடுகிறார்.

வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக

வெய்ய கதிரோன் விளக்காகச் செய்ய

சுடராழியான் அடக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை

இடராழி நீக்குக என்று (நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், மு. திரு. 1)

இயற்கையை நீக்கி, இறைவனை அடைதல் அரிதாகும். இயற்கை வழி இறைவனை உணர்ந்திருத்தல் வேண்டும். அதனால்தான் அருளாளர்கள் இயற்கையை இறைவடிவாகவும் இறையாகவும் போற்றுகின்றனர். (தமிழ்நாடும் நம்மாழ்வாரும், ப. 21)

பாரு நீ! வானு நீ! காலு நீ! தீய நீ!

நீரும் நீ! யாய் நின்ற நீ

கண்ணுள்ளே...

மண்ணும் நீரும் எரியும் நல் வாயுவும்

விண்ணுமாய் விரியும் எம்பிரானே! (நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், திருவாய்மொழி, 5-4-6)

இயற்கையைப் போற்றுதல் அறம்! இயற்கையைப் போற்றுவதும் இறைவனைப் போற்றுவதும் ஒன்றே எனக் கருதினர் ஆழ்வார்கள். அதன் வெளிப்பாடுதான் நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழிப் பாசுரம்.

ஐயமிடுதல்

பொருளைச் சேர்த்து வைக்கும் இடம் எது? என்பதற்கு,

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்

பெற்றான் பொருள் வைப்புழி (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 226)

என்கிறார் வள்ளுவப்பெருந்தகை. ஒருவனுடைய பசிப்பிணியைத் தீர்த்து உணவிடுதலே பொருளைச் சேர்த்து வைக்கும் இடம் என்கிறார் வள்ளுவப்பெருமான். அதே போல், எது நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலையானது எது தெரியுமா? என்ற கேள்விக்கு,

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதல் நூலோர்

தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 322)

என்று பல்லுயிர்க்கும் உணவிடுவதே தலையாய அறம் என்கிறார் வள்ளுவப்பெருந்தகை. “வாடிய பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்” என்றார் வள்ளலார். ஒளவையும்

“ஐயமிட்டு உண்” (ஆ.சூ.7) என்கிறார். இதனைத்தான் ஆண்டாளும், “ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி / உய்யுமார் றெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய்” (நாராயண வேலுப்பிள்ளை (ப.ஆ), நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், திருப்பாவை. 3) என்கிறார். “தன்னிடம் வந்து இரந்து நிற்கும் எளியோர்களுக்குத் தருவது ஐயம். கேட்காமலேயே தவச்சான்றோர்களுக்குத் தருவது பிச்சை” (சு. ந. சொக்கலிங்கம் (உ. ஆ), திருப்பாவை எளியஉரை, ப. 24) என்று திருப்பாவை நோன்பில் செய்யக்கூடிய நற்செயல்களைக் குறிப்பிடுகிறார் ஆண்டாள். எளியவர்களுக்கு, சாதுக்களுக்கு, தன்னிடம் இரந்து நிற்பவர்களுக்கு தன்னால் இயன்ற உதவினை அளிக்க வேண்டும். (உணவு, உடை, பொருள்) அதாவது புகழ் தரக்கூடிய அறச்செயல்களை ஆற்றியும் பழி தரக்கூடிய இகழ்ச்செயல்களை விலக்கியும் வைப்போம் என்ற அறக்கருத்தினைப் பாசுரங்களில் பறை சாற்றுகின்றாள் ஆண்டாள்.

புறங்கூறுதல்

புறம் பேசுதல் என்பது தீய செயலாகும். புறம் பேசுதலைப் பாவச்செயலாகக் கருதினர் பெரியோர். புறங் கூறுவான் வாழ்வில் ஒருநாளும் உயர்நிலையை அடைய முடியாது. அதனால் தான்,

அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன்

புறங்கூறா னென்றல் இனிது (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள் 181)

என்றார் வள்ளுவப் பெருமான். உலக நீதியும், “ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம், போகவிட்டுப் புறஞ்சொல்லித் திரிய வேண்டாம்” (உல. நீதி. 1) என்று கூறியது. இதைத்தான் ஆண்டாளும்,

பாவைக்குச் செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ

செய்யாதென செய்யோம் தீக்குறளைச் சென்றோதோம்

(நாராயண வேலுப்பிள்ளை (ப.ஆ), நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், திருப்பாவை. 2)

என்றார். ஆண்டாள் தமது திருப்பாவைப் பாசுரங்களில் பாவை நோன்பிற்குத் தகாத செயல்களைச் செய்யக் கூடாது என்று தோழிகளிடம் எடுத்துரைக்கிறாள். அதாவது நெய், பால் முதலிய சுகபோக உணவு வகைகளை நோன்புக் காலங்களில் உண்ணமாட்டோம், அதிகாலை எழுந்து நீராடி, கண்ணிற்கு மையிடுதல், கூந்தலுக்கு மலரிடுதல் போன்ற பிற அலங்காரங்களில் ஈடுபடமாட்டோம், பெரியோர்கள் எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அறமன்று எனக் கூறிள்ளார்களோ அதையெல்லாம் செய்யமாட்டோம். பிறரைப் பற்றி பறங்கூறமாட்டோம் என்றும் “புறங்கூறுதல்” கூடாது என்றும் வலியுறுத்துகிறார் ஆண்டாள். புறங்கூறுதலை “தீக்குறள்” எனச் சுட்டுகிறார் ஆண்டாள்.

பெரியாரைத் துணைகோடல்

அறனறிந்து முத்த அறிவடையார் கேண்மை

திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல் (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 441)

அறமுணர்ந்த அறிஞர்களின் நட்பைப் பெறும் வகை அறிந்து அதனைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுவே அவனுக்கு வலிமை சேர்க்கும். ஆண்டாள் தமது பாவை நோன்பிற்கு கண்ணனிடம் பறை பெறுவதற்கு முன்னர், பெரியோர்களான ஆயர்குலத்தின் தலைவன் நந்தகோபன், தலைவி யசோதரை பலராமன் ஆகியோரை வணங்கி வேண்டுகிறாள். இதனை,

அம்பரமே! தண்ணீரே! சோறே! அறஞ்செய்யம்

எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய்

(நாராயண வேலுப்பிள்ளை (ப.ஆ), நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், திருப்பாவை.17)

இதில், மக்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படையாய் நீர், உணவு, ஆடை இவற்றை வழங்கி அறச்செயல் ஆற்றுகின்ற அறவோனே என்று நந்தகோபனைப் போற்றுகிறாள். மானத்தைக் காப்பது ஆடை என்பதால், முதலில் ஆடையும் அடுத்ததாக தண்ணீரும் அதனை அடுத்து உணவினையும் நிரல்படுத்துகிறார் ஆண்டாள்.

கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே

எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுறாய் (நாராயண வேலுப்பிள்ளை (ப.ஆ), நாலாயிர

திவ்ய பிரபந்தம், திருப்பாவை. 17)

என்பதில் ஆயர்குலத்தின் விளக்காக இருந்து ஒளிதரக்கூடியவள் யசோதரை என்றும் ஆண்டாள் பேரியோர்களைப் போற்றி உறவு கொள்கிறாள்.

செம்பொற் கழலடிச் செல்வா பலதேவா

(நாராயண வேலுப்பிள்ளை (ப.ஆ), நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், திருப்பாவை 17)

என்று கண்ணனது அண்ணன் பலராமனையும் போற்றி வணங்கித் தமது பாவை நோன்பிற்குத் துணை கொள்கிறாள்.

எண்ணத்தில் உயர்வு

எண்ணம் உயர்வுடையதாக இருத்தல் வேண்டும்.”எண்ணங்களே ஒருவரது வாழ்க்கைப் பயணத்திற்காக பாதையைத்தரும்.உயர்ந்த எண்ணங்கள் உயர்வடையச்செய்யும். கீழான எண்ணங்கள் ஒருவரை நலிவடையச் செய்யும்” என்கிறார் ஜேம்ஸ் ஆலன்.(வ.உ.சி., ஜேம்ஸ் ஆலனின் சாந்திக்கு மார்க்கம், ப.30) எண்ணம் உயர்வாக இருப்பின் எண்ணிய செயல் வெற்றியாகும். என்பதைத்தான்,

உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது

தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 596)

என்கிறார் வள்ளுவப் பெருமான்.எனில் உயர்ந்தவற்றை மனதில் எண்ண வேண்டும்.

“எண்ணுவது உயர்வு” (பு.ஆ.சூ.7) என்றான் பாரதி. “மனமது செம்மையானால் மார்க்கமது செம்மையாகும்” என்கிறார் திருமூலர்.“ஊக்கமது கைவிடேல்” (ஆ.சூ.) என்கிறார் ஓளவையார்

ஒரு மனிதனுக்கு எது ஊக்கம் என்றால் உயர்ந்தவற்றை மனதில் எண்ணுவதே ஊக்கம் ஆகும். இதனை ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் நம்மால் அடையாளம் காண முடிகின்றது.

நயவேன் பிறர்பொருளை! நள்ளேன் கீழரோடு!

உய்வேன் உயர்ந்தவரோடு அல்லால் (நாராயண வேலுப்பிள்ளை (ப.ஆ), நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், முதல் திருவந்தாதி.64)

என்கிறார் பொய்கையாழ்வார். பிறர் பொருளைக் கொள்ளுதல் என்பதை நினைத்தலே தீமை என்கிறார் பொய்கையாழ்வார். வள்ளுவப்பெருமானும்,

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறர்பொருளை

கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல் (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 282)

அதேபோல், ஒரு மனிதனுக்கு உள்ளத் தூய்மையும் செயல் தூய்மையும் அவனது சேர்க்கையினாலே வரக்கூடியது. எனில் உயர்ந்தவரோடு சேர்தல் உயர்விற்கு ஆக்கம் தரும். சிற்றினத்தவரோடு சேர்வதற்குப் பெரியோர் அஞ்சுவர்.

சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்

சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும் (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 451)

“இன நலம் எல்லா புகழும் தரும்” என்கிறார் வள்ளுவப் பெருந்தகை.இத்தகைய உயர்ந்த சிந்தனைகளை ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் நம்மால் அடையாளம் காண முடிகின்றது.

தீண்டாமை

ஆழ்வார்கள் இறைவனைப் போற்றிப் பாடுவதோடு அல்லாமல் சமுதாயச் சீர்கேடுகளையும் சாடினர்.இன்றும் சாதி வேறுபாடு தலைவிரித்து ஆடுவதை ஊடகங்கள் வாயிலாகவோ நேரிலோ காணமுடிகின்றது. ஆனால், அன்றைய காலகட்டத்தில் சமூகம் சாதிப்பாகுபாட்டால் எவ்வளவு கொடுமைக்குள்ளாகி இருக்கும் என்பது சிந்தனைக்குரியது. சமூக அலங்களைச் சாடும் நம் முண்டாசுக்கவிஞனும் பாரதியும் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பே, “சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா – குலத் தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்” (பா. க. பாப். பா. 15) என்றார். அதற்கு முன்பே, “சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை – மேதினில் இட்டார் பெரியோர் இடாதோர் சிறியோர்” என்றார் ஒளவை. இதனையே,

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா

செய்தொழில் வேற்றுமை யான் (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 922)

என்றார் வள்ளுவப்பெருமான். இதனையே,

இழி குலத்தவர்களேனும் எம் அடியார்கள் ஆகில்

தொழுமினீர் கொடுமின் கொண்மின்! (நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், திருமாலை.25)

என்கிறார் தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார். எக்குலத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகினும் இறையடியார்களாகின் எல்லோரும் ஓர் குலமே! என்கிறார். பெரியாழ்வாரும்,

குலந்தாங்கு சாதிகள் நாலிலும் கீழழிந்து எத்தனை

நலந்தானில்லாத கண்டாள சண்டாளர்களாகிலும்

வலந்தாங்கு சக்கரத்து அண்ணல் மணிவண்ணற்கு ஆள் என்று உள்

கலந்தார் அடியார் தம் அடியார் எம் அடிகளே (பெரியாழ்வார் திருமொழி, 4-5-3)

என்கிறார் பெரியாழ்வார். தாழ்த்தப்பட்டவர் கோவிலுக்குச் செல்வதே பாவச்செயல் என்றிருந்த காலத்தில் இறைவன் முன் அனைவரும் ஒன்றே! யாரும் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் அல்ல!. இறைவனை வழிபடுகிறவர்கள் எக்குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆகினும் அனைவரும் எம் அடியார்களே! என்கிறார் பெரியாழ்வார்.தாழ்ந்த குலத்தினைரை கோவிலுக்குள் சென்று வழிபடச்செய்தார் இராமனுஜர். அவர்கள் அரியின் குழந்தைகள் என்ற பொருளில் “திருக்குலத்தோர்” என்று பெயரிட்டு அழைத்தார். (சுகி.சுப்பிரமணியன், ஸ்ரீராமானுஜர், ப. 123) ஆழ்வார்கள் சமயப் பணி மட்டுமல்லாது சமுதாயப் பணியினையும் ஆற்றியுள்ளனர் என்பது மனம் கொள்ளத்தக்கது.

அறமே தவம்

தவத்தின் சிறப்பினை எடுத்துரைத்த வள்ளுவப்பெருமான், அதே நேரத்தில் தவத்தைக் காட்டிலும் சிறப்பு எதுவெனில், மற்றவரின் பசிப்பிணியைப் போக்குவதே என்கிறார். இருந்த இடத்தில் இருந்தே இறைவனை உள்ளருகிச் சிந்திப்பார்க்குத் தானே வந்து உதவுபவன் இறைவன்.இப்படி எளிய செயல்களைச் செய்து அரிய பலன்களைப் பெறும் வாய்ப்பிருக்கச் செயற்கரிய கடுந்தவங்கள் எதற்காக என்கிறார் பேயாழ்வார்.இறைவனை உள்ளத்தில் கொண்டு பிறருக்கு நன்மை செய்தலே தவம் என்கிறார். மலையிடை நின்று, நெருப்பிலே அமர்ந்தும், நீரிலே குளித்தும், மந்திரம் உச்சரித்தும் அடையும் வலிமையைக்காட்டிலும் சிறந்த வலிமை பசித்துன்பத்திலிருக்கும் ஒருவரின் பசிப்பிணியைப் போக்குவதே என்கிறார் பேயாழ்வார்.

பொருப்பிடையே நின்று, புனல் குளித்தும், ஐந்து

நெருப்பிடையே நிற்கவும் நீர் வேண்டா (நாலாயிர திவ்ய . மூன்றாம் திருவந்தாதி, 76)

என்றுரைக்கிறார். இதனையே நம்மாழ்வாரும்,

ஊன்வாட உண்ணாது உயிரகாவல் இட்டு

உடலிற்பிரயாப் புலன்ஐந்தும் நொந்து

தாம் வாட வாடத் தவம் செய்ய வேண்டா (நாலாயிர திவ்ய . திருவாய்மொழி. 3-2-1)

என்கிறார். அதாவது, மலையிடை நின்று, நெருப்பிலே அமர்ந்தும், நீரிலே குளித்தும், மந்திரம் உச்சரித்தும் அடையும் வலிமையைக்காட்டிலும் சிறந்த வலிமை பசித்துன்பத்திலிருக்கும் ஒருவரின் பசிப்பிணியைப் போக்குவதே என்கிறார் பேயாழ்வார். இதனையே, உண்ணாது, உறங்காது, புலனைந்தும் அடக்கித் தவம் செய்யத் தேவையில்லை. பிறரின் துன்பத்தைக் களைந்து போக்குவதே சிறந்த தவமாகும் என்கிறார் நம்மாழ்வார். இதனையே,

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் (தமிழண்ணல் (உ.ஆ), திருக்குறள். 225)

என்கிறார் வள்ளுவப்பெருமான். அதாவது தமக்கு நேரும் பசியை பொறுத்து தவச்செயல் செய்வதைக்காட்டிலும், பிறரின் பசிப்பிணியைப் போக்குவது மிகுந்த பெருமையுடையதாகும்.

ஐம்புலனடக்கம்

இறையருளாளர்கள் தவ வாழ்க்கையில் முதலில் மேற்கொள்வது ஐம்புலன்களின் அடக்கமாகும். புலன்களைப் போகும் திசையில் போகவிடாமல் தடுத்து இறையின்பால் அதனை மடைமாற்றம் செய்வதே புலனடக்கம் ஆகும். வள்ளுவப்பெருமானும், “நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மாணப்பெரிது” (குறள். 124) என்றார். “அஞ்சும் அடக்கு அடக்கு என்பார் அறிவிலார் அஞ்சும் அடக்கும் அமரரும் அங்கில்லை” (திருமந்திரம், பா. 2820) என்பார் திருமூலர். பொய்கையாழ்வார் தமது பாசுரங்களில் “ஐம்புலன் கட்டுவித்தல்” பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்.

வாரி சுருக்கி மதக்களிறு ஐந்தினையும்

சேரி திரியாமல் செந்நிறீஇ -கூரிய

மெய்ஞ்ஞானத்தால் உணர்வார் காண்பரே, மேல்ஒருநாள்

கைந்நாகம் காத்தான் கழல் (நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், முதல் திருவந்தாதி.47)

என்ற பாசுரத்தில் ஐம்புலன்களுக்கு மதயானையை உவமையாகக் குறிப்பிடுகிறார். ஐம்புலன்களால் பெறும் இன்பம், யானையின் மதநீர் போன்றது. மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவியில் பெறும் இன்பங்கள் என்பது மதயானைகள் சுற்றித்திரியும் தெருக்களாகும். ஐம்புலன்களைக் கட்டுப்படுத்துவதன் வாயிலாக மதயானைகள் தெருக்களில் சுற்றுவதைக் கட்டுப்படுத்தி, இறைபக்தியால் ஞானத்தை அடையச் செய்தல் வேண்டும் என்கிறார்.

பொறியைந்து முள்ளடக்கிப் போதாடு நீ ரேந்தி

நெறிகின்ற நெஞ்சமே! நீ (நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், முதல் திருவந்தாதி.84)

புலனின்பங்களில் திரியவிடாது ஐம்புலன்களையும் அடக்கி, தூய்மையான உள்ளத்தோடு தூய மலரினையும் தூய்மையான நீரினையும் கொண்டு வழிபடும் நெஞ்சே! என நெஞ்சினை நோக்கி அழைக்கின்றார். பொய்கையாழ்வார் திருமாலின் மேல் கொண்ட பக்தியினைப் “புலனடக்கம்” வாயிலாக வெளிப்படுத்துகின்றார். பக்திக்கு முதலில் கடைபிடிக்க வேண்டியது புலனடக்கம் என்பதை இப்பாசுரங்களின் வாயிலாக உணர முடிகின்றது.

நிறைவுரை

தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் பக்தி இலக்கியத்திற்கு என்று ஒரு தனித்துவம் உண்டு. பக்தி இலக்கியங்கள் மக்களின் வாழ்வினை பண்படுத்தின. ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தலங்கள்தோறும் சென்று இறைவனைப் பாடி தத்தம் சமயத்தை வளர்த்தனர். அவ்வகையில்,

ஆழ்வார்கள் திருமாலிடம் பக்தி கொண்டு இன்தமிழ்ப் பாசுரங்களைப் பாடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அன்றைய காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்த சமுதாய சீர்கேடுகளையும் சாடினர். இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வினைப் போற்றினர். இறைவனை இயற்கையாகக் கொண்டு வழிபட்டனர். பிறருக்கு உதவி செய்தல், புறங்கூறாதிருத்தல், இன்சொல் கூறல், அடுத்தவரின் பசிப்பினியைப் போக்குதல், சாதி வேறுபாட்டினைக் களைதல், புலனடக்கம் போன்ற அறக்கருத்துக்களை தமது பாசுரங்களில் ஆழ்வார்கள் பதிவுசெய்துள்ளனர். மேலும் எண்ணங்களை மேம்படுத்துதல், பிறர் பொருளைக் கொள்ளாதிருத்தல், பண்பறிந்து சேருதல் போன்ற ஆளுமைப்பண்புகளையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். ஆழ்வார்கள் தமது பாசுரங்களின் வாயிலாக அறச்சிந்தனைகளையும் உயர்ந்த நெறிமுறைகளையும் வாழ்வியல் விழுமியங்களையும் மக்களுக்கு எடுத்தியம்பியுள்ளது மனம் கொள்ளத்தக்கதாகும்.

துணைசெய்த நூல்கள்

- [1] அருணாசலம் ப. வைணவ சமயம். முல்லை நிலையம், 2002, சென்னை.
- [2] எதிராஜன், ஆ. ஆழ்வார்கள் வரலாறு. ஸ்ரீ வைணவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், 2002, காரைக்குடி.
- [3] சாமிநாதையர், உ.வே. (ப.ஆ.), சிலப்பதிகாரம். உ.வே.சா.நூல்நிலையம், 2008, சென்னை.
- [4] சொக்கலிங்கம், சு.ந., (உ.ஆ.), திருப்பாவை. பழனியப்பா பிரதர்ஸ், 2004, சென்னை.
- [5] சோமசுந்தரனார், பொ.வே. (உ.ஆ.), குறுந்தொகை. திருநெல்வேலி சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், 2007, சென்னை.
- [6] தமிழண்ணல் (உ.ஆ.). திருக்குறள். மீனாட்சி பதிப்பகம். 2011, மதுரை.
- [7] தமிழண்ணல் (உ.ஆ.). தொல்காப்பியம் மூலமும் கருத்துரையும். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், 2008, மதுரை.
- [8] நாராயண வேலுப்பிள்ளை (ப.ஆ.). நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம். முல்லை நிலையம், 2000, சென்னை.
- [9] மெய்யப்பன் (ப.ஆ.). நீதிநூல் தெளிவுரை. மணிவாசகர் பதிப்பகம், 2000, சென்னை.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.